

Положение мусульманских общин в странах Бенилюкса

DOI 10.22394/1726-1139-2017-12-130-137

Атнашев Вадим Рафаилович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Доцент кафедры правоведения
Кандидат филологических наук
atnashev-vr@sziu.ranepa.ru

Эйдемиллер Константин Юрьевич

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина
Старший преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма
Кандидат географических наук
keydemiller@gmail.com

РЕФЕРАТ

Мусульманские общины в европейских государствах, в контексте географического распространения ислама, принято воспринимать как завоевание политики мультикультурализма и толерантности и относить их появление в регионе исключительно к периоду, начинающемуся с последней четверти XX — начала XXI веков. Однако авторы не согласны с такой точкой зрения и в своей статье дают анализ политических и социально-экономических процессов в современных Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. По мнению авторов, необходимо дополнить общую оценку действующих политических процессов и выделить основные направления трансформации политического и социокультурного пространства Европы на примере стран Бенилюкса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

мусульманская община, мультикультурализм, толерантность, политические процессы, социокультурное пространство, терроризм, Нидерланды, Бельгия, Люксембург

Atnashev V. R., Eidemiller K. Yu.

Position of the Muslim Communities in Benelux Countries

Atnashev Vadim Rafailovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPa (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Associate Professor of the Chair of Law
PhD in Philology
atnashev-vr@sziu.ranepa.ru
atnashev-vr@sziu.ranepa.ru

Eidemiller Konstantin Yurevich

Pushkin Leningrad State University (St. Petersburg, Russian Federation)
Senior Lecturer of the Department of Social and Cultural Services and Tourism
PhD in Geography
keydemiller@gmail.com

ABSTRACT

In the context of the geographical spread of Islam, Muslim communities in European countries are often perceived as an achievement of the multiculturalism and tolerance policy. Their appearance in the region is placed exclusively to the last quarter of 20th — beginning of 21st centuries. The article presents an analytic overview of political, socio-economic and cultural events of the mentioned period in Belgium, the Netherlands and Luxembourg. It allows to make additions to overall assessment of the current political processes and to debate main directions of transformation of the European political and socio-cultural spaces, by example of the Benelux countries.

KEYWORDS

muslim community, multiculturalism, tolerance, political processes, socio-cultural space, terrorism, Netherlands, Belgium, Luxembourg

Современному человеку нормами международного права предоставляется возможность самому выбирать мировоззрение, идеологию и нравственные ценности, индивиду гарантирована свобода самовыражения [2, с. 116]. Однако даже в странах Западной Европы, являющейся колыбелью европейской цивилизации, эти принципы не были полностью реализованы. К сожалению, современная ситуация в этих странах, в том числе в регионе Бенилюкс, далека от стабильной, что демонстрируют проявления насилия, экстремизма и даже терроризма, так называемого «оружия слабых» [5, с. 62]¹. Терроризм во все времена был достаточно серьезной угрозой стабильному развитию региона, государства, иногда даже целой империи, но лишь в конце XX — начале XXI вв. терроризм стал угрозой мирового значения.

Как известно, террористические акты в Париже и его пригороде, произошедшие 13 ноября 2015 г., почти одновременно включали несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов и зрителей в концертном зале «Батаклан» (около 100 человек были захвачены в заложники). В результате терактов погибли 130 человек, 368 были ранены. Жертвами, в основном, стали молодые люди 20–30 лет.

Эти теракты, как и произошедшие в январе 2015 г., стали крупнейшими по числу жертв во Франции. До этого подобным крупным терактом, вызвавшим международный резонанс, был взрыв 15 июля 1983 г. в парижском аэропорту Орли, организованный армянскими террористами из АСАЛА² (Армянской секретной армии освобождения Армении). В стране, лишь четвертый раз за ее историю, было введено чрезвычайное положение. По числу жертв это и крупнейшее нападение в Европе после взрывов в Мадриде в 2004 г. Как показало следствие, теракты, произошедшие в Париже, готовились в Бельгии³, стране Бенилюкса, в которой ислам и мусульманская община до недавнего времени мирно сосуществовали с обществом, неотъемлемой частью которого они являются.

Вообще, в Бенилюксе ислам является крупнейшей религией меньшинств. Еще в 1967 г. король Саудовской Аравии Фейсал ибн Абдель Азиз ас-Сауд во время своего официального посещения Бельгии, предложил бельгийскому королю Бодуэну I превратить здание Восточного павильона Национальной выставки в Брюсселе, построенное архитектором Эрнестом ван Хамбиком в арабском стиле в 1880 г., в мечеть для мусульманской общины Бельгии, которая уже к тому времени становилась все многочисленней. После длительной реконструкции, осуществленной на средства Саудовской Аравии тунисским Бобекером, мечеть и одновременно культурный центр, была открыта в 1978 г. в присутствии королей Бодуэна I и Халида ибн Абдель Азиз ас-Сауда. В настоящий момент при мечети работает школа и исламский исследовательский центр.

В 1974 г. ислам был признан одной из официальных религий в Бельгии, а в 1996 г. был основан Мусульманский исполнительный комитет Бельгии. В 2006 г. правительство выделило ему 6,1 млн евро. В Бельгии мусульманская община

¹ Недавно даже появился новый термин — лоукост-терроризм (lowcost-terrorism). Например: URL: <http://www.irishexaminer.com/ireland/low-cost-terror-key-challenge-for-eu-447057.html>.

² ASALA — Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia. Эта же организация устроила взрыв бомбы в турецком посольстве в Брюсселе 20.06.1997.

³ См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Армянская_секретная_армия_освобождения_Армении.

³ Питер Шпигель. Теракты в Париже [Электронный ресурс]. URL: <http://www.inopressa.ru/article/19nov2015/ft/belgium.html> (дата обращения: 01.08.2017).

является самой большой в Бенилюксе, составляя примерно 5–7% (782,000) населения страны. Мусульманское население Бельгии, как и во всем регионе, проживает крайне неравномерно: мусульмане составляют 25,5% населения Брюсселя, 4,0% Валлонии и 3,9% Фландрии. Большинство бельгийских мусульман живут в крупных городах, таких как Брюссель, Антверпен и Шарлеруа. На почти 800 000 мусульман в Бельгии приходится от 330 до 410 мечетей и молельных помещений (*мусалл*). Для сравнения, в Бельгии проживают более 40 тыс. иудеев и действуют 45 синагог.

Большая часть мусульманского населения Бельгии сосредоточена в Валлонском регионе: в провинциях Эно (коммуны: Фарсьен — 23,7%, Шарлеруа — 13%, Лалувьер — 5,1%), Льеж (коммуны: Льеж — 15,3%, Вerveе — 13,7%, Дизон — 13,4%, Санкт-Никлас — 10,1%), Люксембург (коммуны: Бастонь — 3,6%, Арлон — 3,1%). Во Фламандском регионе — в провинциях Антверпен (коммуны: Антверпен — 17,3%, Мехелен — 16,1%), Восточная Фландрия (коммуна: Гент — 12,7%). Однако наибольшая концентрация мусульманского населения Бельгии наблюдалась в Брюссельском столичном регионе: коммуны Моленбек-Сен-Жан — 41,3%; Схарбек — 38,8; город Брюссель — 30,2%; Андерлехт — 27,4%; Сен-Жиль — 26%; Кукельберг — 26,1% и Форе — 22,3% [4, с. 86].

В Бельгии, как и во всех европейских странах, имели место дискуссии по вопросам исламского начального и среднего образования, а также дресс-кода. В целом, можно констатировать, что бельгийское общество подошло к ним максимально ответственно, сдержанно и мудро, в сравнении со многими другими странами ЕС, в первую очередь с соседними Нидерландами и Францией.

В конце 2004 г. правительство Бельгии инициировало вопрос о запрете на ношение любых заметных религиозных символов для государственных служащих. Уже через полгода, в середине 2005 г. апелляционный суд Антверпена постановил, что вопрос «о религиозных символах» и их запрете находился за пределами юрисдикции государства. Тем не менее, в конце 2005 г. в двадцати муниципалитетах был издан запрет на хождение по улицам полностью закрытыми, в *бурке* или *никабе*. При этом нужно отметить, что никто не запрещает полное сокрытие тела, но человек при этом должен быть идентифицируемым.

До теракта в Еврейском музее Брюсселя 24 мая 2014 г.¹ Бельгия была единственным государством Западной Европы со значительной частью мусульманского населения, на территории которого ранее не произошло ни одного акта проявления исламского экстремизма. В этом плане до 2014 г. Бельгия лишь однажды, причем косвенно, фигурировала в СМИ. Покушение на министра обороны и по совместительству вице-президента Афганистана, лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, произошедшее 9 сентября 2001 г., было совершено двумя арабами, которые выдавали себя за журналистов и использовали поддельные бельгийские паспорта.

В Люксембурге мусульманская община официально была признана лишь в начале 2015 г., хотя первые попытки добиться такого признания предпринимались еще в 2007 г. Мусульманская община в Люксембурге включает от 11 до 15 тыс. человек, т.е. составляет всего 2,3–2,7% от всего населения страны, но представляя собой вторую по численности общину верующих после католиков. Официально в Люксембурге действует 6 мечетей. До середины 1970-х гг. мусульманское население Люксембурга насчитывало не более 300 человек, однако в середине 1990-х годов число мусульман в Люксембурге увеличилось до 3000. С тех пор мусульманское население

¹ В Еврейском музее в Брюсселе почтили память жертв теракта // NEWSru.co.il [Электронный ресурс]. URL: http://newsru.co.il/world/24may2015/brussel_0011.html (дата обращения: 01.08.2017).

ние страны удваивалось каждые десять лет, прежде всего за счет беженцев из бывшей Югославии, в основном боснийцев.

Следует отметить, что существование мусульманских общин в государствах Бенилюкса, в контексте географического распространения ислама, принято воспринимать как завоевание политики мультикультурализма и толерантности, и относить их появление в регионе исключительно к историческому периоду, начинающемуся с последней четверти XX в. Однако это утверждение верно лишь отчасти и весьма далеко от исторических фактов.

Прежде всего следует отметить, что распространение ислама в Западной Европе началось несколько веков назад. Если доверять историческим источникам, голландские пираты во время войны за независимость Нидерландов от Испании, так называемой «Восьмидесятилетней войны» (1568 — январь 1648 гг.), возможно, были первыми голландцами, а также представителями Западной Европы массово принявших ислам сознательно и добровольно. Многие из них, после окончания войны и благополучного завершения разбойничьей и военной карьеры, покидали пределы северных морей, начиная новую жизнь в государствах Магриба. Участники той вооруженной борьбы назывались *гезами*, среди них самая большая группа гезов воевала на море и называлась «морскими гезами». Девизом морских гезов был «*Liever Turksdan Paaps*» («Лучше турки, чем паписты») либо «*Liever Turkschdan Paus*» («Лучше турки, чем Папа»), а их символом был полумесяц на красном знамени, что очень напоминало знамя Османов.

Материальным доказательством этого исторического факта служат серебряные медальоны в виде полумесяца с тем же девизом, которые гезы носили на своей груди. Нужно понимать, насколько радикальным было подобное массовое обращение голландских повстанцев в ислам, учитывая отсылку к явственной символике безусловных лидеров *Rax Islamica* того времени — Османов — в пик «католических величеств» испанских Габсбургов на восходе Золотого века Испании.

Практически на столетие (с середины XVI до середины XVII вв.) турки-мусульмане вошли в стратегический военный союз с протестантами на территории всей континентальной Европы, когда Сулейман Великолепный предложил прямую военную поддержку «лютеранам из Фландрии». Он сдержал слово и оказал ее, начав новый виток ожесточенного противостояния, вошедший в историю как Османогабсбургские и Австро-турецкие войны. Помимо голландцев-протестантов в союз с мусульманами на коротком историческом отрезке вошли гугеноты и англикане.

В современном Бенилюксе положение мусульманской общины формировалось под влиянием новых факторов, в том числе следующих:

- 1) мощный поток миграции мусульманского населения из развивающихся стран, испытывающих сегодня социальные, экономические и политические проблемы;
- 2) включение иммигрантов в промышленный и обслуживающий секторы хозяйства, которые размещаются, в основном, в крупных городских агломерациях, с достаточно высокой плотностью населения;
- 3) тенденция отставания социальной политики принимающих государств от реальных задач взаимной адаптации пришлого и местного населения, приводящая к конфликтным ситуациям и общему росту социального напряжения.

Произошедшее 6 мая 2002 г. покушение на популярного правого политика Пима Фортейна, совершенное левым экстремистом Волкертом Ван дер Граафом, стало первым политическим убийством в Нидерландах за 100 с лишним лет¹

¹ Голландия скорбит по убитому режиссеру // Русская служба Би-би-си [Электронный ресурс]. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_3977000/3977293.stm (дата обращения: 01.08.2017).

и всколыхнуло голландское общество. В суде примерный семьянин Ван дер Грааф заявил, что поводом к столь решительным действиям послужила политическая позиция Пима Фортейна. Ван дер Грааф был обеспокоен тем, что Фортейн стал использовать мусульман и иммигрантов в качестве «козлов отпущения»¹ в своей политической кампании, рассчитывая снискать симпатии населения и таким образом прийти к власти. Его популизм и взгляды Ван дер Грааф сравнивал с Гитлером и нацизмом². После этого резонансного убийства Нидерланды захлестнула волна протестов и манифестаций, а Западная Европа в целом столкнулась с чередой исламофобских скандалов и новых политических убийств. Таким образом, тогда мусульманская община стала предметом конфликта между сторонниками крайних взглядов, точнее левыми и правыми экстремистами, и жертвой последних.

Иным образом обстоит дело с покушением, произошедшим спустя два года. 2 ноября 2004 г. в Амстердаме голландцем марокканского происхождения Мохаммедом Буйери был убит Теодор ван Гог, автор нашумевшего оскорбительного для мусульман фильма «Покорность», который и стал причиной покушения³. В отличие от убийства П. Фортейна, этот случай считается терактом одиночки.

Политические спекуляции на тему ислама и всего, что с ним связано, стали очень популярны во всем регионе. Особенно ярко на этом поприще выделяется нидерландский политик Герт Вилдерс, который в своей антиисламской риторике превзошел любого из публичных деятелей⁴. Вилдерс заявляет о себе, как о стороннике Израиля, где он прожил 2 года, называя «Израиль первой линией обороны Запада» против того, что он называет исламской угрозой. Вилдерс отвергает любые компромиссы со стороны Израиля в решении палестинского вопроса, считая единственно верным решением «переименовать Иорданию в Палестину и переселить туда всех палестинцев»⁵. Неудивительно, что Вилдерс, основатель и лидер «Партии за свободу» (Partijvoor de Vrijheid), является центральной фигурой антиисламского движения как в самих Нидерландах, так и за их пределами. Он не скрывает того, что если он станет премьер-министром, то запретит строительство мечетей и примет меры к прекращению иммиграции из мусульманских стран.

Кроме того, Г. Вилдерс является автором короткометражного фильма «Фитна» (Fitna)⁶, который был размещен в Интернете 27 марта 2008 г. на голландском и английском языках и сюжет которого, по мнению Ханса Герта Петтеринга, «придуман с целью затронуть религиозные чувства мусульман Нидерландов, Европы и всего мира». Критика этого провокационного фильма со стороны Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, премьер-министра Нидерландов Яна Петера Балкененде, председателя Европарламента, официальных представителей Организации исламского сотрудничества, Русской православной церкви, ОАЭ, Пакистана, Ин-

¹ Fortuyn's killer to appeal // CNN [Электронный ресурс]. URL: <http://edition.cnn.com/2003/WORLD/europe/04/22/fortuyn.appeal/index.html> (дата обращения: 01.08.2017).

² Fortuyn killed «to protect Muslims» // The Telegraph [Электронный ресурс]. URL: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/1425944/Fortuyn-killed-to-protect-Muslims.html> (дата обращения: 01.08.2017).

³ Creator Of Dutch Film Vows Sequel Despite Muslim Death Threats // CBS News [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbsnews.com/stories/2005/03/11/60minutes/main679609_page3.shtml (дата обращения: 01.08.2017).

⁴ Герт Вилдерс заявил о создании антиисламского альянса // Новости в России и в мире — Newsland [Электронный ресурс]. URL: <http://newsland.com/news/detail/id/533844/> (дата обращения: 01.08.2017).

⁵ Речь Герта Вилдерса 25 марта 2011 года в Риме: «Провал мультикультурализма и как изменить ситуацию» // Sem40.ru [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sem40.ru/index.php?newsid=216745> (дата обращения: 01.08.2017).

⁶ Фитна — арабское слово, означающее «хаос», «смуту», иногда «гражданскую войну».

донезии, Бангладеша и Ирана никак не изменила позиции Вилдерса, а фильму лишь сделала дополнительную рекламу¹.

Вообще, Нидерланды представляют интерес для детального анализа положения мусульманских общин в Западной Европе, поскольку это единственная европейская страна, в которой ведется относительно открытая статистика по количеству мусульман, проживающих на ее территории. Эта статистика не вызывает сомнений и отражает действительную демографическую и социальную картину. Основная часть мусульманской общины Нидерландов проживает в центральных провинциях королевства: Северная и Южная Голландия, Флеволанд, Оверэйсел и Гелдерланд². Граждане Нидерландов марокканского и тунисского происхождения составляют примерно две трети всего мусульманского населения страны. На 1 января 2004 г. лишь 5,8% от общего населения страны являлись мусульманами, но из-за проводимой дискриминационной политики в отношении ислама, часть мусульман непрерывно покидала Нидерланды. За 4 года доля мусульманского населения страны сократилась на 1% — с 5,8% (2004 г.) до 4,9% (2008 г.) и 4,5% (2012 г.)³. Динамику этого процесса отражают данные Центрального бюро статистики Нидерландов (табл. 1).

Таким образом, Нидерланды — это единственная западноевропейская страна, из которой наблюдался естественный отток мусульман по политическим соображениям и по причине религиозной сегрегации. В докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости устанавливается причинно-следственная связь между плохим положением мусульман в Нидерландах и реакцией исламского сообщества. Комиссия констатировала, что «в отношении мусульман в Нидерландах используются общественно неверные стереотипы, происходит стигматизация, а иногда и вовсе имеют место откровенно расистские политические выпады»⁴. Также комиссия «отметила предвзятое освещение к мусульманам со стороны СМИ⁵ и непропорциональное внимание к безопасности со стороны политиков, которые используют мусульман и ислам в своих собственных интересах»⁶.

Выводы, сделанные Европейской комиссией против расизма и нетерпимости, говорят сами за себя. Ситуация с иммигрантами и их детьми, которая наблюдается в Западной Европе, внушает тревогу, особенно в связи с европейским миграционным кризисом. В принимающих сообществах часто отсутствует понимание того, что мигранты естественным образом имеют свои традиции и культуру, которые, тем не менее, постепенно меняются в результате адаптации к местным условиям.

Когда меньшинства обвиняют во всех проблемах большинства и они становятся разменной монетой в руках политиков, такие общины замыкаются в себе, изоли-

¹ Генсек ООН осудил фильм «Фитна», вызвавший негодование исламского мира // NEWSru.ua [Электронный ресурс]. URL: <http://rus.newsru.ua/world/29mar2008/fitna.html> (дата обращения: 01.08.2017).

² Bevolkingstrends Statistischk wartaalblad over de demografie van Nederland [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/288C8035-40B6-4A97-98C8-91EC56D9363/0/2005k3b15pub.pdf> (дата обращения: 01.08.2017).

³ Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3759-wm.htm> (дата обращения: 01.08.2017).

⁴ Religieaan het begin van de 21ste eeuw [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/953535E3-9D25-4C28-A70D-7A4AEEA76E27/0/2008e16pub.pdf> (дата обращения: 01.08.2017).

⁵ ECRI constateert dramatische toename racisme [Электронный ресурс]. URL: <http://socialisme.nu/blog/nieuws/882/ecri-constateert-dramatische-toename-racisme-2> (дата обращения: 01.08.2017).

⁶ Third report on the Netherlands [Электронный ресурс]. URL: http://hudoc.ecri.coe.int/XML/ECRI/ENGLISH/Cycle_03/03_CbC_eng/NLD-CbC-III-2008-3-ENG.pdf (дата обращения: 01.08.2017).

Количество мусульман в Нидерландах в соответствии с данными Центрального бюро статистики Нидерландов (1996–2012 гг.)

Год	Численность	Год	Численность
1996	654 000	2006	857 000
2000	801 000	2007	837000
2004	944 000	2008	825000
2005	877 000	2012	825000

Источники: Bevolking Islamieten en hindoes in Nederland [Электронный ресурс]. URL: <http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70086ned&D1=0-1,17-18&D2=a&HD=090710-1521&HDR=T&STB=G1> (дата обращения: 01.08.2017).

руются, что часто приводит к их радикализации. Таким образом, обращение части иммигрантов в Европе к радикальным идеям зачастую вызвано протестом, ответом на несостоявшуюся интеграцию (или напрасную, по их мнению, ассимиляцию), а создающиеся политические движения являются попыткой решения этих проблем [1, с. 45].

Не случайно еще в 1996 г. в Обращении Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации к Европейскому парламенту и парламентам государств-членов Европейского союза говорилось: «поддержкой Государственной Думы будут пользоваться... совместные усилия в борьбе с проявлениями агрессивного национализма, преступностью, в том числе с терроризмом, а также с нарушениями прав человека и национальных меньшинств»¹.

Различные формы дискриминации и использование расовых, религиозных, этнических противоречий в политических целях в итоге приводят к печальным последствиям, что наиболее ярко показала Европа в 1930–1940-х годах. В эпоху глобализации невозможно существование изолированных культур и обществ — необходимо всем вместе бороться с нетерпимостью, насилием и несправедливостью, находить общий язык, поскольку люди обречены на совместное существование в любой части земного шара.

Литература

1. Атнашев В. Р. Проблемы формирования толерантности в современной Европе: международно-правовой аспект // Управленческое консультирование. 2015. № 6. С. 40–50.
2. Кириленко В. П., Алексеев Г. В. Международно-правовые гарантии свободы самовыражения // Управленческое консультирование. 2014. № 2. С. 116–124.
3. Кириленко В. П., Пиджаков А. Ю. Современный терроризм — глобальная угроза человечеству. М. : Изд. Политехнического университета, 2008.
4. Самыловская Е. А., Эйдемиллер К. Ю. Особенности конфессиональной географии стран Западной и Северной Европы // Вестник факультета географии. Вып. 11. СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014.
5. Устинов В. В. Обвиняется терроризм. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

References

1. Atnashev V. R. *Problems of Formation of Tolerance in Modern Europe: International Legal Aspect // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]*. 2015. N 6. P. 40–50. (rus)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации № 48, 25.11.96. Цит. по [3, с. 166].

2. Kirilenko V. P., Alekseev G. V. *International Safeguards of Freedom of Expression* // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2014. N 2. P. 116–124. (rus)
3. Kirilenko V. P., Pidzhakov A. Yu. *Modern terrorism — global threat to mankind* [Sovremennyyi terrorizm — global'naya ugroza chelovechestvu]. M. : Publishing house of Polytechnical university [Izd. Politekhnicheskogo universiteta], 2008. (rus)
4. Samylovskaya E. A., Eydemiller K. Yu. *Features of confessional geography of the countries of Western and Northern Europe* [Osobennosti konfessional'-noi geografii stran Zapadnoi i Severnoi Evropy] // Bulletin of faculty of geography [Vestnik fakul'teta geografii]. Issue 11. SPb. : Publishing house of Herzen State Pedagogic University [Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena], 2014. (rus)
5. Ustinov V. V. *Terrorism is accused* [Obvinyaetsya terrorizm]. M. : OLMA-PRESS, 2002. (rus)